

Geert Driessen & Virgie Withagen

Taalvariatie en onderwijsprestaties van autochtone basisschoolleerlingen

Abstract

Language variety and educational achievement of indigenous primary school pupils

This article explores the relations between language and arithmetic test performance and a range of language related family characteristics. The sample consists of 7,730 pupils from nearly 700 Dutch primary schools. The variables analyzed are: the language variety the child chooses in conversations with their father, mother, siblings and friends; the language the parents communicate in; the importance the parents attach to the learning of their home language; the parents' mastery level of the Dutch language; the parents' educational level; the child's sex; the part of the country/province. The main question is whether pupils who are oriented on using standard Dutch perform better than pupils who generally speak another language variety, i.e. a Dutch dialect or Frisian. The results show that there are only two characteristics of relevance in explaining differences in language and arithmetic test results, viz the parents' educational level and the province. Most remarkable are the results of the pupils from two provinces, one in the north and one in the south. On average the children from Limburg as well as those from Friesland speak non-Dutch (i.e. a Limburg dialect or Frisian) in 47% of the language domains; for the Netherlands as a whole this is only 13%. Still, the pupils from Limburg perform best and the pupils from Friesland worst on the language and arithmetic test, even after controlling for the family characteristics. Also, within the group pupils from Limburg and Friesland there are no differences between the pupils who generally speak Dutch and the pupils who generally speak a Limburg dialect or Frisian.

0 Inleiding

In studies naar effecten van tweetaligheid op schoolprestaties staan vrijwel altijd allochtone leerlingen die van huis uit niet-Nederlandstalig zijn centraal. Het onderzoek naar prestaties van kinderen die thuis Fries of een Nederlands dialect spreken, dat in de jaren '70 de sociolinguïstiek in sterke mate beheerste, is naar de achtergrond verdwenen. In dit artikel proberen we een nieuwe impuls te geven aan de discussie over de relatie tussen schooltaal en thuistaal in samenhang met de onderwijsprestaties.

Het onderzoek in de zeventiger jaren concentreerde zich veelal op een regio of plaats in Nederland. Wijnstra (1976) bijvoorbeeld, wilde een bijdrage leveren aan de discussie over het Fries als vak en als instructietaal in het basisonderwijs. Hij vond tussen leerlingen van een- en tweetalige scholen in Friesland, die onder verschillende condities onderwijs in het Fries kregen, geen verschillen in de schriftelijke beheersing van het Nederlands. Noch vond hij een verschil tussen de Friezen en een controlegroep Utrechtse plattelandsleerlingen. De Friestaligen scoorden aan het einde van de lagere school wel aanzienlijk ongunstiger op lees- en taaltoetsen dan de rest van Nederland. De rekenscores van de Friese groep bevonden zich eveneens op een lager niveau, hoewel Wijnstra in zijn commentaar suggereert dat dat te maken heeft met de aan rekenen bestede lestijd. Bijna twintig jaar later keken De Jong & Riemersma (1994) opnieuw naar de taalprestaties van leerlingen in Friesland. Zij concluderen dat leerlingen op basisscholen in Friesland het niet slechter doen dan de rest van Nederland. Blijkens hun studie heeft het onderwijs in het Fries dan ook geen gevolgen voor de taalvaardigheid Nederlands van de Friese kinderen.

Het Kerkrade-project betrof een omvangrijke studie in zuid-Limburg (Stijnen & Vallen 1981; zie ook Vallen & Stijnen 1996). Hoewel van huis uit Kerkraads sprekende leerlingen het Nederlands minder goed beheersten dan standaardtaalsprekers, troffen de onderzoekers nauwelijks verschillen aan in onderwijsresultaten. Wel kregen de dialectsprekers vaker lagere adviezen voor het vervolgonderwijs en doubleerden ze frequenter. Er werd in Kerkrade niet alleen onderzoek gedaan naar de leerprestaties van dialectsprekende kinderen, maar ook naar de wijze waarop de geconstateerde tekorten eventueel zouden kunnen worden verholpen. Toen de dialectsprekende leerlingen eenmaal werd toegestaan het dialect op school te gebruiken, lag het algemene prestatieniveau van deze leerlingen niet lager dan dat van hun standaardtaal sprekende klasgenoten.

Nadat lange tijd weinig aandacht werd geschonken aan schoolprestaties van autochtone tweetalige kinderen, is het onderwerp in de negentiger jaren door enkele onderzoekers opnieuw op de agenda gezet. Voor het eerst kwamen resultaten beschikbaar van grootschalig landelijk onderzoek in het voortgezet onderwijs. Boves & Vousten (1996) bijvoorbeeld, constateerden dat leerlingen die met hun ouders een variëteit van het Nederlands of Fries spreken slechtere schoolprestaties behalen dan kinderen die meestal Nederlands spreken. Voor een verklaring van het gevonden verschil verwijzen zij naar publicaties van Jansen Heijtmajer (1994) en Jansen Heijtmajer & Cremers (1993) die eveneens een verschil in prestatieniveau vonden. De autochtone leerlingen in het onderzoek van Jansen Heijtmajer & Cremers die thuis meestal dialect of Fries spreken, presteerden zelfs slechter dan hun allochtone (met name Turkse en Marokkaanse) leeftijdgenoten. Daarbij ging het overigens om kinderen wier ouders na de lagere school geen diploma meer hadden behaald. Boves & Vousten sluiten zich aan bij de veronderstelling van deze onderzoekers dat er mogelijk een verband is tussen thuistaal en het opleidingsniveau van de ouders en dat dat de oorzaak is van verschillen in prestatieniveau.

In dit artikel proberen we de leegte te vullen die er bestaat ten aanzien van het schoolsucces van niet-Standaard Nederlands sprekende leerlingen in het basisonderwijs. Centraal staat de vraag of het al dan niet gebruiken van dialect of Fries in de thuissituatie door leerlingen in groep 4 van het basisonderwijs samenhangt met hun taal- en rekenprestaties. We concentreren ons op de volgende deelvragen:

- Welke samenhangen zijn er tussen de spreektaal van de kinderen thuis, de spreektaal van de ouders onderling, het belang dat de ouders hechten aan het leren van deze taal door hun kinderen en de beheersing van het Nederlands door de ouders?
- Welke samenhangen zijn er tussen de spreektaal thuis, de taal- en rekenprestaties en een aantal achtergrondkenmerken, waaronder provincie en opleiding ouders?

1 Steekproef, instrumenten en variabelen

1.1 Steekproef

De gegevens voor dit artikel zijn afkomstig uit het cohort-onderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA'). Dit betreft een longitudinaal onderzoek waarbij tweemaal in het basisonderwijs informatie wordt verzameld bij directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Het onderzoek is in het schooljaar 1994/

95 van start gegaan op bijna 700 basisscholen en in totaal ongeveer 70000 leerlingen uit de jaargroepen 2, 4, 6 en 8. Voor een uitgebreide verantwoording en beschrijving van PRIMA verwijzen we naar Jungbluth, Van Langen, Peetsma & Vierke (1996) en Van Langen, Vierke & Robijns (1996).

Voor dit artikel maken we gebruik van gegevens die betrekking hebben op de leerlingen in groep 4. Het betreft enerzijds de resultaten op een taal- en rekentoets die de leerlingen hebben gemaakt en anderzijds een aantal gegevens over de leerlingen en hun thuissituatie die zijn verzameld met behulp van een schriftelijke vragenlijst voor de ouders. In totaal zijn van 10375 leerlingen de oudergegevens beschikbaar (vgl. Driessen & Haanstra 1996a). Binnen deze groep hebben we een selectie genomen van die kinderen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren, dat wil zeggen de autochtone leerlingen. Hiervoor is met name gekozen omdat juist vragen over Nederlandse dialecten voor allochtone ouders een complicerende factor kunnen vormen als het gaat om de interpretatie van de gegevens. Behalve dat door deze selectie de doelgroep scherper wordt afgebakend, is een bijkomend voordeel dat daardoor mogelijke problemen als gevolg van de niet-evenredige respons onder allochtonen worden vermeden (vgl. Driessen & Haanstra 1996a). De beperking tot autochtone leerlingen heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk 7730 leerlingen resteerden voor de analyses.¹

1.2 Instrumenten en variabelen

TAALTOETS

De taaltoets die is afgenomen binnen PRIMA is speciaal voor dit onderzoek door het CITO ontwikkeld. Deze toets geeft volgens de constructeur een indicatie van het niveau van de algemene taalvaardigheid Nederlands. De toets telt 60 tweekeuze-items en bestaat uit drie typen opgaven: morfologische, syntactische en semantische. De leerlingen moeten beoordelen of gegeven woorden correct of volgens conventie gevormd zijn, of gegeven zinnen grammaticaal juist gebouwd zijn en of de betekenis van gegeven woorden, woordgroepen en zinnen klopt (Van Bergen 1989). De betrouwbaarheid van deze toets (gemeten volgens KR-20) is hoog en bedraagt .85 (vgl. ook Driessen, Van Langen & Oudenhoven 1994).

Enkele voorbeelden van items uit deze toets:

¹ Bedacht moet worden dat de totale PRIMA-steekproef niet representatief is; er is namelijk een oververtegenwoordiging van allochtone leerlingen. Niet alleen zijn de leerlingen uit het analysebestand verwijderd van wie beide ouders in het buitenland zijn geboren, dat geldt ook voor de kinderen uit etnisch gemengde gezinnen.

- Zeggen we dat zó, JA of NEE? 'We gaan met de klas naar de diertuin.'
- Is deze zin goed, JA of NEE? 'Daar hij gaat op de fiets.'
- Klopt dat wat in de zin staat, JA of NEE? 'Een ander woord voor pret is plezier.'
- Klopt wat in het onderstreepte stukje staat, JA of NEE? 'Het is erg belangrijk dat de hond het juiste voedsel krijgt. Door verkeerd eten kan een hond gezond worden.'

De score op deze toets is bepaald als het totaal aantal goed gemaakte opgaven. De gemiddelde score bedraagt 47.8 met een standaarddeviatie van 6.9, bij een empirische range van 7-60.

REKENTOETS

De rekentoets is eveneens door het CITO ontwikkeld en bestrijkt een aantal rekenvaardigheden: tellen, ordenen, structureren (getallen tot en met 100); automatiseren (getallen tot en met 10), splitsen, optellen en aftrekken; bewerkingen (tot 100), optellen en aftrekken zonder tiental overschrijdingen; meten (tijd, lengte, oppervlakte, wegen, geld). De toets omvat 40 vierkeuze-opgaven; de betrouwbaarheid (bepaald volgens Cronbachs alfa) ervan is met .87 hoog.

Enkele voorbeelden (de opgaven worden voorgelezen door de testleider; de leerlingen hebben het testboekje met de opgaven voor zich):

- 9 kun je verdelen in 6 en ...
- Ans heeft twintig gulden. Ze koopt een pen voor zeven gulden. Hoeveel houdt ze over?
- Zeventig min twintig is?

Ook hier is de score op de toets bepaald als het aantal goed beantwoorde items. Het gemiddelde is 31.9 en de standaarddeviatie 6.0, bij een empirische range van 5-40.

OUDERVAGENLIJST

De ouders van de leerlingen hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld. De vragen handelen onder meer over het sociaal-etnische herkomstmilieu en over culturele, religieuze en opvoedkundige aspecten. Daarnaast zijn verschillende vragen gesteld over taalkeuzepatronen en taalbeheersing. Voor dit artikel zijn een aantal vragen van belang. Vanuit het perspectief van het kind gaan vier vragen over de taalkeuze die ze maken in gesprekken met vier groepen van personen (domeinen):

- 'Welke taal spreekt het kind meestal? a. Met de moeder/verzorgster; b. met de vader/verzorgster; c. met broers of zussen; d. met vriendjes of

vriendinnetjes.' De bijbehorende antwoordcategorieën luiden: (1) Nederlands; (2) een Nederlands dialect of Fries; (3) een andere taal (bv. Turks of Spaans).

Vanuit het perspectief van de ouders zijn de volgende vragen over taalkeuzen gesteld:

- 'Welke taal spreekt u meestal met uw partner?' Voorgegeven zijn daarbij 18 antwoordcategorieën, waarvan de eerste drie luiden: (1) Nederlands; (2) een Nederlands dialect; (3) Fries. Bij de overige categorieën gaat het om allochtone talen.
- 'Vindt u het belangrijk dat uw kind de taal die u met uw partner spreekt ook goed leert spreken?' De antwoordcategorieën zijn: (1) nee, niet belangrijk; (2) ja, enigszins belangrijk; (3) ja, zeer belangrijk.

Ten slotte is voor elk van de ouders afzonderlijk ook nog geïnformeerd naar hun beheersing van de Nederlandse taal. Daarbij zijn vier taalmodaliteiten onderscheiden.

- 'In welke mate beheerst u/uw partner de Nederlandse taal? Niet bedoeld worden dialecten en Fries.' a. verstaan/begrijpen; b. spreken; c. lezen; d. schrijven. De bijbehorende antwoordcategorieën luiden: (1) slecht; (2) matig; (3) goed.

Naast deze vragen over taalkeuzen en -beheersing weten we in welke provincie de leerlingen wonen (voor de verdeling hiervan zie de laatste kolom in Tabel 1), hun geslacht (50.7% jongens) en het ouderlijke opleidingsniveau. Dit laatste is bepaald als het hoogst voltooide niveau binnen het gezin (i.c. vader en moeder). De bijbehorende categorieën zijn: (1) maximaal lager onderwijs; (2) lbo; (3) mavo of leerjaar 1-3 havo/vwo; (4) mbo; (5) leerjaar 4-5/6 havo/vwo; (6) hbo; (7) wo. De verdeling van de leerlingen over de opleidingscategorieën is achtereenvolgens: 5.5, 16.3, 15.5, 21.3, 14.0, 20.6 en 6.8%. Het gemiddelde bedraagt 4.1 met een standaarddeviatie van 1.7.

2 Resultaten

2.1 Taalkeuzen en -beheersing

DE SPREEKTAAL VAN DE LEERLINGEN

Bij de vraag naar de spreektaal in de vier domeinen (met vader, moeder, broers en zussen (siblings), vrienden) zijn oorspronkelijk drie antwoordcategorieën gehanteerd. Als gevolg van de selectie van alleen autochtone leerlingen is het aantal ouders dat voor de derde optie heeft gekozen ('een andere taal') dermate gering (maximaal .2%), dat we deze categorie verder

buiten beschouwing laten. Vervolgens hebben we gekeken hoe de verhouding Nederlands versus dialect/Fries ligt in de vier domeinen; de percentages voor Fries en dialect zijn daarvoor bij elkaar opgeteld. In Tabel 1 geven we een overzicht van de verdeling van de spreektaal in de onderscheiden domeinen, waarbij de scores zijn uitgesplitst naar provincie en tevens het gemiddelde en de standaarddeviatie voor Nederland als geheel wordt gegeven. Daarnaast staat onderin de tabel de Eta²-coëfficiënt; deze geeft de proportie verklaarde variantie weer.² Wat de p-waarde betreft willen we er op wijzen dat deze hier minder informatief is; bij dergelijke grote aantallen leerlingen als we hier analyseren is namelijk al snel iets significant.

Tabel 1: *Spreektaal kind Nederlands in vier domeinen naar provincie (gemiddelden)*

provincie	met moeder	met met vader	met siblings	met vriend(inn)en	max. N
Groningen	85.7	86.2	87.2	91.7	237
Friesland	52.5	51.3	52.0	56.3	423
Drenthe	79.6	79.2	80.7	81.0	270
Overijssel	92.5	91.3	91.4	93.0	882
Flevoland	98.2	99.1	99.1	100.0	112
Gelderland	96.9	96.5	97.5	97.3	871
Utrecht	99.7	99.7	99.7	99.4	339
Noord-Holland	97.0	96.8	96.6	96.6	862
Zuid-Holland	99.3	99.1	99.1	99.3	1224
Zeeland	84.8	84.0	84.3	86.8	171
Noord-Brabant	95.8	95.9	96.1	95.2	1227
Limburg	50.8	50.8	51.1	60.0	1039
Eta ²	.28	.27	.28	.22	
Nederland	86.8	86.5	87.0	88.6	7657
sd	28.8	29.1	28.7	31.8	

Als we eerst kijken naar de verdeling van de spreektaal over de vier domeinen, dan wordt duidelijk dat binnen het gezin de keuze steeds ongeveer dezelfde is. Met hun moeder spreekt 86.8% van de kinderen Nederlands, met hun vader is dat 86.5% en met siblings 87.0%. Buiten het gezin, met

² Omdat de spreektaal een dichotome variabele is (0 - 1, ofwel dialect/Fries versus Nederlands) wordt de samenhang als nominaal-metrisch opgevat en wordt de Eta-coëfficiënt genomen; deze is overigens gelijk aan Cramér's V.

vrienden/vriendinnen, spreekt een iets groter deel van de kinderen Nederlands, namelijk 88.6%. Wat dit laatste betreft is er vooral binnen de provincie Limburg een relatief groot verschil tussen de spreek situatie met vrienden en vriendinnen enerzijds en de overige drie domeinen anderzijds.

Als we vervolgens kijken naar de verdeling van de spreektaal over de provincies, dan komt naar voren dat er flinke verschillen zijn. Een indicatie daarvoor geeft de Eta^2 -waarde; hieruit kan worden afgeleid dat tussen de 22 en 28% van de variantie in spreektaal wordt gebonden door verschillen tussen provincies. Grofweg kunnen we daarbij drie categorieën onderscheiden. In Friesland en Limburg wordt in iets meer dan de helft van de domeinen Nederlands gesproken door de kinderen. In Drenthe, Zeeland en Groningen ligt het percentage tussen de 80 en 90, terwijl dat in de overige provincies boven de 90 uitkomt. Koplopers met meer dan 99% Nederlands zijn Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland.

Om te komen tot één score voor deze taalkeuzen hebben we principale-componentenanalyse uitgevoerd. Hieruit komt één generale factor naar voren met 91.4% verklaarde variantie. De betrouwbaarheid (KR-20) van deze factor bedraagt .97. Vervolgens is een nieuwe variabele geconstrueerd door het relatieve aantal malen dat de kinderen Nederlands spreken in de vier domeinen te sommeren. De score op deze variabele 'spreektaal Nederlands kind' varieert van 0% (in geen van de domeinen wordt Nederlands gesproken) tot 100% (in alle domeinen wordt Nederlands gesproken). In de eerste kolom van Tabel 2 geven we een overzicht van de verdeling van deze variabele.

Tabel 2: *Spreektaal kind Nederlands, spreektaal ouders Nederlands en beheersing Nederlands ouders naar provincie (gemiddelden)*

provincie	spreektaal kind Ned.	spreektaal ouders Ned.	belang leren spreektaal ouders	beheersing Ned. ouders	max. N
Groningen	87.9	58.1	2.38	2.94	237
Friesland	53.3	42.2	2.49	2.94	423
Drenthe	80.6	44.4	2.09	2.91	272
Overijssel	92.2	64.3	2.35	2.93	890
Flevoland	99.1	91.1	2.80	2.98	112
Gelderland	97.0	77.5	2.59	2.94	885
Utrecht	99.6	96.5	2.90	2.96	341
Noord-Holland	96.7	95.9	2.87	2.96	872
Zuid-Holland	99.2	98.0	2.91	2.96	1235
Zeeland	85.1	69.1	2.55	2.96	171
Noord-Brabant	95.7	81.3	2.64	2.92	1242
Limburg	53.4	39.4	2.51	2.93	1049
Eta ²	.28	.23	.10	.01	
Nederland	87.2	73.9	2.63	2.94	
sd	31.9	43.9	.68	.16	

Zoals al te verwachten viel op basis van de verdelingen in Tabel 1, laten de gemiddelden op de samenvattende variabele 'spreektaal kind' in Tabel 2 geen ander beeld zien dan die op de samenstellende vier onderdelen. Gemiddeld genomen spreken de kinderen in ruim 87% van de vier domeinen Nederlands, en dit percentage verschilt flink naar gelang de provincie waarin het kind woont.

Om te controleren of er eventueel een verband is tussen enerzijds het geslacht van de leerling en het ouderlijk opleidingsniveau en anderzijds de spreektaalkeuze hebben we de correlatiecoëfficiënten berekend. Voor geslacht bedraagt die .00 ($p=.994$) hetgeen er op duidt dat er totaal geen verband is met de keuze; voor ouderlijk opleidingsniveau is de correlatie .11 ($p=.000$), hetgeen op een zeer lichte samenhang wijst: kinderen van hoger opgeleide ouders spreken iets vaker Nederlands.³

³ Hierbij dient bedacht te worden dat door de grote verschillen tussen de provincies de correlatie waarschijnlijk wordt gedrukt.

DE SPREEKTAAL VAN DE OUDERS

Ook bij de vraag naar de spreektaal van de ouders onderling hebben we de allochtone talen (.4%) buiten beschouwing gelaten. Het resultaat is de dichotomie Nederlands versus Nederlands dialect of Fries. De uiteindelijke score geeft aan hoeveel procent van de ouders met elkaar Nederlands spreekt. Hoe de verdeling van dit kenmerk ligt naar provincie kan uit de tweede kolom van Tabel 2 worden afgelezen.

Over Nederland als geheel spreekt bijna 74% van de ouders onderling de Nederlandse taal. In Limburg spreken de ouders onderling het minst Nederlands, namelijk 39.4%; daarna volgen de ouders uit Friesland en Drenthe met respectievelijk 42.2 en 44.4%. In vier provincies spreekt meer dan 90% van de ouders Nederlands: Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.

Ook hier zijn we nagegaan of er een verband is tussen de spreektaal van de ouders en hun opleidingsniveau. De correlatie tussen beide gegevens bedraagt .14 ($p=.000$): hoger opgeleide ouders spreken daarmee dus iets vaker Nederlands dan lager opgeleide ouders.

Als we de percentages met betrekking tot de spreektaal van het kind (Tabel 1 kolom 1 en 2) vergelijken met die ten aanzien van de spreektaal van de ouders (Tabel 2 kolom 2), dan valt op dat de percentages niet steeds in één lijn liggen. In alle gevallen is het zo dat de ouders onderling vaker dialect of Fries spreken dan de kinderen met hun ouders. Het grootste verschil treedt op bij de Drenthenaren: van deze ouders spreekt slechts 44% Nederlands, tegen 79% van hun kinderen. Ook in provincies als Groningen, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant lijkt sprake van een dergelijk generatie-effect. In provincies als Utrecht, Noord- en Zuid-Holland is dat echter nauwelijks het geval, maar daar wordt ook nagenoeg geen dialect gesproken.

HET BELANG VAN HET LEREN VAN DE SPREEKTAAL VAN DE OUDERS

Iets meer dan 74% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kind de taal die de ouders onderling spreken ook goed leert spreken, bijna 15% vindt dat enigszins belangrijk en ruim 11% vindt dat niet belangrijk. Het gemiddelde voor heel Nederland bedraagt 2.63, maar er zijn flinke verschillen tussen de provincies. Het minst belangrijk wordt het gevonden in Drenthe (2.09) en het meest belangrijk in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (scores van 2.80 en hoger).

De samenhang met geslacht is $-.01$ ($p=.223$), hetgeen er op duidt dat de ouders wat dit belang van het leren van hun spreektaal betreft geen onder-

scheid maken tussen jongens en meisjes. Wel is er een lichte samenhang met het ouderlijk opleidingsniveau van .18 ($p=.000$): hoger opgeleide ouders hechten er meer belang aan dan lager opgeleide ouders. Er blijkt ook een zeer sterk verband te bestaan tussen de spreektaal van de ouders en het belang dat zij hechten aan het leren daarvan: $r=.66$ ($p=.000$). De ouders die onderling dialect of Fries spreken hebben een score van 1.89 op belang leren spreektaal, terwijl de ouders die Nederlands spreken een score van 2.90 hebben. Dit verschil komt neer op ongeveer anderhalve standaarddeviatie. Het lijkt er daarmee op dat dialect- of Friessprekende ouders relatief weinig waarde hechten aan het doorgeven van het dialect dan wel Fries aan volgende generaties. Nadere analyse van deze gegevens maakt echter duidelijk dat er binnen de categorie dialect- of Friessprekende ouders nog twee sub-categorieën vallen te onderscheiden. De eerste bestaat uit de Friese en Limburgse ouders, en de tweede uit de ouders uit de overige provincies die dialect spreken. De gemiddelden voor beide groepen bedragen respectievelijk 1.62 en 2.25, een verschil van bijna een hele standaarddeviatie dus. Binnen de categorie Nederlands sprekende ouders zijn er nagenoeg geen verschillen tussen de provincies wat betreft het belang dat zij hechten aan het leren van de spreektaal. De conclusie luidt dus dat het vooral de dialectsprekende ouders zijn die niet uit Limburg of Friesland komen die niet zoveel belang hechten aan het doorgeven van hun dialect op de volgende generatie; de Limburgse en Friese ouders daarentegen vinden dat wel belangrijk.

DE BEHEERSING VAN HET NEDERLANDS DOOR DE OUDERS

Met betrekking tot de beheersing van het Nederlands zijn in totaal acht deelvragen gesteld. Via principale-componentenanalyse is nagegaan of deze vragen kunnen worden teruggebracht tot een beperkter aantal factoren. Het blijkt mogelijk één factor te onderscheiden die 43.2% van de variantie verklaart. De betrouwbaarheid van deze factor (Cronbachs alfa) bedraagt .81. Ook hier hebben we vervolgens een nieuwe variabele geconstrueerd door de scores op de acht vragen te sommeren en te delen door het geldige aantal waarden. Wat dan ontstaat is het gemiddelde van de scores van de vader en moeder met betrekking tot het verstaan/begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. De uiteindelijke score op deze variabele 'beheersing Nederlands ouders' - naar het oordeel van de ouders zelf - varieert van 1 'slecht' via 2 'matig' tot 3 'goed'. In de derde kolom van Tabel 2 geven we een overzicht van deze variabele, waarbij de scores zijn uitgesplitst naar provincie.

Qua toelichting kunnen we kort zijn. Het totaalgemiddelde van 2.94 geeft aan dat de ouders in het algemeen van mening zijn dat ze de Nederlandse taal op elk van de modaliteiten goed beheersen. De scores per provincie maken daarbij duidelijk dat er in dat opzicht nagenoeg geen verschillen zijn; de Eta^2 -coëfficiënt onderstreept met slechts 1% verklaarde variantie deze conclusie.

Tussen het beheersingsniveau Nederlands van de ouders en hun opleidingsniveau is er een redelijke samenhang van .26 ($p=.000$): hoger opgeleide ouders beheersen het Nederlands volgens hun eigen inschatting beter dan lager opgeleide ouders. Tussen het beheersingsniveau Nederlands en de onderlinge spreektaal van de ouders bestaat een aanzienlijk lichtere samenhang van .14 ($p=.000$).

2.2. *Taalkeuzen, taalbeheersing en taal- en rekenvaardigheid*

In Tabel 3 presenteren we een overzicht van de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen, zoals gemeten met behulp van de CITO-toetsen, uitgesplitst naar een aantal van de hierboven beschreven variabelen. Enkele van deze variabelen hebben we ter wille van deze presentatie ingedikt. Spreektaal kind hebben we teruggebracht tot drie categorieën: (1) in geen van de vier domeinen Nederlands; (2) in één à drie van de vier domeinen Nederlands; (3) in alle vier de domeinen Nederlands. Beheersing Nederlands ouders is ingedikt tot: (1) slecht-matig; (2) matig-goed; (3) goed. Bij de provincies is een vierdeling aangehouden die is gebaseerd op een combinatie van enerzijds het unieke karakter van de taal/het dialect en anderzijds op het relatief aantal keren dat de kinderen Nederlands spreken: (1) Friesland (vanwege het Fries, een Friese streektaal of dialect); (2) Limburg (vanwege het Limburgs dialect, i.c. taal); (3) Groningen, Drenthe en Zeeland (omdat daar in minder dan 90% van de domeinen Nederlands wordt gesproken); (4) Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant (omdat daar in meer dan 90% van de domeinen Nederlands wordt gesproken). Behalve de gemiddelden per categorie bevat de tabel ook de Eta^2 -coëfficiënten.

Tabel 3: Taal- en rekenvaardigheid naar taalkeuzen, -beheersing en achtergrondkenmerken (gemiddelden)

	taal	rek.		taal	rek.
<i>Spreektaal kind Nederlands:</i>			<i>Beheersing Nederlands ouders:</i>		
0 keer	46.3	31.5	slecht-matig	45.1	30.7
1-3 keer	47.0	31.5	matig-goed	46.7	30.8
4 keer	48.1	32.0	goed	48.4	32.3
Eta ²	.01	.00	Eta ²	.02	.01
<i>Spreektaal ouders Nederlands:</i>			<i>Geslacht:</i>		
dialect/Fries	47.0	31.6	jongen	47.6	32.4
Nederlands	48.2	32.1	meisje	48.0	31.4
Eta ²	.01	.00	Eta ²	.00	.01
<i>Opleidingsniveau ouders:</i>			<i>Landsdeel:</i>		
maximaal lo	43.9	29.2	Friesland	45.2	29.9
lbo	46.1	30.3	Limburg	48.1	33.0
mavo/ljr. 1-3 havo/vwo	47.0	31.6	Gr/Dr/Zl	46.7	31.5
mbo	47.6	31.6	Ov/FI/GI/Ut/ NH/ZH/NB	48.1	31.9
4-6 havo/vwo	48.8	32.8	Eta ²	.01	.01
hbo	49.5	33.1			
wo	51.2	34.4			
Eta ²	.06	.05			
<i>Belang leren spreektaal:</i>					
niet belangrijk	47.2	31.6			
enigszins belangrijk	46.7	31.1			
zeer belangrijk	48.2	32.1			
Eta ²	.01	.00			

Eerst enkele opmerkingen met betrekking tot de *taalvaardigheid*. De tabel laat zien dat de verschillen in taalvaardigheid naar spreektaal, kind dan wel ouders, zeer minimaal zijn. Er wordt slechts 1% van de variantie in taalvaardigheid door verklaard. Het verschil tussen de kinderen die in geen van de vier domeinen en de kinderen die in alle vier de domeinen Nederlands spreken is bijna 2 punten, i.c. toetsopgaven. Als het gaat om het effect van de spreektaal van de ouders op de taalvaardigheid, dan blijkt dat dat ook neerkomt op niet meer dan 1% verklaarde variantie. Het effect van de beheersing

van het Nederlands door de ouders op de taalvaardigheid van hun kinderen is wat groter, namelijk 2%. Het verschil tussen ouders die een slechte tot matige beheersing hebben en ouders met een goede beheersing bedraagt echter ruim 3 punten. Dit laatste komt neer op bijna een halve standaarddeviatie, hetgeen als een redelijk sterk effect kan worden gezien. Het verschil tussen jongens en meisjes is met minder dan een halve punt niet relevant. De grootste verschillen treden op ten aanzien van het ouderlijk opleidingsniveau; door dit kenmerk wordt 6% variantie verklaard. Met name tussen de twee extreme opleidingscategorieën zijn er grote verschillen: kinderen van ouders met maximaal lager onderwijs maken ruim 7 opgaven minder goed dan kinderen van ouders met een universitaire opleiding; dit verschil komt neer op ruim één standaarddeviatie. De verschillen naar belang leren spreektaal zijn overall gezien niet relevant; wel is het zo dat de kinderen van ouders die dat het belangrijkste vinden de hoogste taalscores hebben. Ten slotte de taalvaardigheid naar landsdeel. De Friese kinderen hebben met een score van 45.2 de laagste taalvaardigheid Nederlands. De taalvaardigheid van de kinderen uit Groningen, Drenthe en Zeeland, waar in minder dan 90% van de domeinen Nederlands wordt gesproken, is met 46.7 punten iets beter. De taalvaardigheid van de Limburgse kinderen en de kinderen uit de overige provincies, waar in meer dan 90% van de domeinen Nederlands wordt gesproken, is gelijk. Dit laatste is opmerkelijk omdat de Limburgse kinderen in bijna de helft van de domeinen dialect spreken (of anders gezegd: in elk van de vier onderscheiden domeinen spreekt ongeveer de helft van deze kinderen dialect).

Over de *rekenvaardigheid* kunnen we vrij kort zijn. Alhoewel er voor spreektaal kind en spreektaal ouders een lichte tendens is dat meer Nederlands samengaat met betere rekenprestaties, zijn de verschillen blijkens de E_{ta^2} -waarden niet relevant. Ook de relevantie van het belang dat ouders hechten aan het leren van de spreektaal, de beheersing van het Nederlands door de ouders is zeer beperkt, evenals die van geslacht. Het opleidingsniveau blijkt ook hier de meest relevante factor. Het verschil tussen de twee extreme opleidingscategorieën bedraagt ruim 5 punten, ofwel .87 standaarddeviatie. Wat betreft het landsdeel zien we dat de Limburgse kinderen het hoogst en de Friese kinderen het laagst scoren.

Vergelijken we de bevindingen voor taal met die voor rekenen, dan valt op dat op één uitzondering na de onderzochte factoren nauwelijks of niet relevant zijn als het gaat om het verklaren van verschillen in taalvaardigheid en dat dat in nog mindere mate het geval is voor de rekenvaardigheid. Eigenlijk doet alleen het opleidingsniveau van de ouders er toe. Opmerkelijk is bovendien dat de Limburgse kinderen voor zowel taal als rekenen de beste

prestaties leveren, terwijl zij samen met de Friese kinderen in niet veel meer dan de helft van de domeinen Nederlands spreken. Dit valt des te meer op, omdat de Friese kinderen het voor taal en rekenen juist het slechtste doen (vgl. ook Van Langen & Vierke 1992). Overigens is het zo dat er binnen de groep Limburgse en de groep Friese kinderen geen verschillen in taal- en rekenvaardigheid zijn naar de mate dat de kinderen of ouders dialect spreken. De prestaties zijn dus voor alle Limburgse, respectievelijk voor alle Friese kinderen van hetzelfde niveau, ongeacht de mate waarin Nederlands wordt gesproken.

Bovenstaande bevindingen maken duidelijk dat de relatie tussen de verschillende factoren kennelijk niet zo eenduidig is als misschien op het eerste gezicht lijkt. Om daar wat meer zicht op te krijgen, kijken we naar de onderlinge samenhangen tussen de verschillende kenmerken. Deze staan in Tabel 4 in de vorm van correlatie-coëfficiënten.

Tabel 4: *Samenhangen tussen taalkeuzen, taal- en rekenvaardigheid en achtergrondkenmerken (correlaties)*

	taalv. kind	rekenv. kind	gesl. kind	spreekt. kind	opl. ouders	spreekt. ouders	belang spreekt.
rekenvaardigheid kind	.41						
geslacht	.03	-.09					
spreektaal kind	.08	.03	.00				
opleiding ouders	.24	.21	-.02	.11			
spreektaal ouders	.08	.04	.00	.61	.14		
belang leren spreektaal beheersing Nederlands ouders	.07	.05	-.01	.19	.18	.66	
	.12	.08	-.01	.11	.26	.14	.17

Doorgaans wordt het criterium voor een relevante samenhang bij een correlatie van circa .15 gelegd; dit komt neer op ongeveer 2% verklaarde variantie. Zo bezien wordt duidelijk dat het aantal relevante samenhangen zeer beperkt is. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben een relatief hoge taalvaardigheid, evenals kinderen van ouders die het Nederlands beter beheersen. Kinderen die relatief veel Nederlands spreken hebben ook vaak ouders die onderling Nederlands spreken. Hoger opgeleide ouders spreken wat vaker Nederlands en hebben ook een betere beheersing van het Nederlands. Ook vinden zij het wat belangrijker dat hun kinderen dezelfde taal leren spreken die zijzelf onderling spreken. Ouders van kinderen die relatief vaak Nederlands spreken vinden het ook wat belangrijker dat hun kinderen de taal van

de ouders leren spreken. Ouders die onderling vaak Nederlands spreken vinden het ook belangrijk dat hun kind die taal leert. Ten slotte hebben ouders die relatief vaak Nederlands spreken en die de ouderlijke taal belangrijk vinden voor hun kinderen zelf ook een wat betere beheersing van het Nederlands. Voor rekenen is er alleen een relevante samenhang met het ouderlijk opleidingsniveau: kinderen van hoger opgeleide ouders presteren wat beter op de rekentoets dan kinderen van lager opgeleide ouders.

Om meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge samenhangen tussen de verschillende kenmerken en de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen hebben we afsluitend nog enkele variantie- en regressie-analyses verricht. Eerst de resultaten van de analyses waarbij de taalvaardigheid de te verklaren variabele is.

In een eerste analyse zijn we nagegaan of de verschillen tussen de landsdelen blijven bestaan als eerst rekening is gehouden met de verschillen in opleiding van de ouders. We willen daarmee dus controleren of verschillen in taalprestaties tussen landsdelen eventueel het gevolg zijn van verschillen in ouderlijk opleidingsniveau tussen landsdelen. Uit deze analyse komt naar voren dat het opleidingsniveau 6.1% van de variantie verklaart en vervolgens het landsdeel nog 1.1% additioneel. Dit is evenveel als in de bivariate analyses; vergelijk Tabel 3. De Multiple Classification Analysis (de MCA-tabel uit de variantie-analyses; hier niet afgedrukt) laat ook zien dat de Eta's en Bèta's exact gelijk blijven (.25 voor opleiding, respectievelijk .11 voor landsdeel); de controle voor de andere variabele in de vergelijking heeft dus geen effect.

Een soortgelijke analyse is ook uitgevoerd om na te gaan of er na controle voor de spreektaal van de kinderen nog een effect is van landsdeel. Hier wordt door spreektaal .7% variantie verklaard, en vervolgens nog .9% door landsdeel. De MCA-tabel maakt duidelijk dat wederzijdse controle praktisch geen invloed heeft, namelijk slechts een afname van .01 punt.

De analyse waarbij eerst de beheersing van het Nederlands door de ouders is ingevoerd en vervolgens het landsdeel leidt tot het volgende resultaat. De beheersing verklaart 1.8% en het landsdeel daarna nog 1.2%. De Eta's en Bèta's en de MCA-tabel blijven praktisch gelijk.

Als eerst de spreektaal van de ouders wordt ingevoerd en dan het landsdeel, dan verklaart het eerste kenmerk .6% van de variantie en het tweede daarna nog .9%. Ook hier blijven de Eta's en Bèta's nagenoeg gelijk.

Wanneer we ten slotte eerst het belang van het leren van de taal van de ouders invoeren en vervolgens het landsdeel, dan verklaart de eerst factor

.8% en de tweede 1.0% extra. De Eta's en Bèta's nemen na controle niet meer dan .01 punt af.

In een laatste (regressie)analyse hebben we al de genoemde kenmerken ingevoerd: geslacht en spreektaal kind, opleiding, spreektaal, belang leren taal ouders en beheersing Nederlands ouders, en landsdeel. Wat dat laatste betreft hebben we een dichotomie gevormd: de provincies waar ongeveer in de helft van de domeinen Nederlands wordt gesproken (Friesland en Limburg) en de overige provincies, waar in meer dan 80% van de domeinen Nederlands wordt gesproken. Daarmee wilden we nagaan welke van deze kenmerken het meeste gewicht in de schaal leggen als het gaat om de verklaring van verschillen in taalvaardigheid van de kinderen. De resultaten laten zich eenvoudig samenvatten: het ouderlijk opleidingsniveau verklaart 5.6% van de variantie, en de overige vijf kenmerken samen minder dan .8%. De Bèta van opleiding ouders bedraagt .21; de hoogste Bèta van de vijf overige kenmerken is die van de beheersing van het Nederlands door de ouders: .06.

De resultaten met betrekking tot de rekenvaardigheid wijken eigenlijk nauwelijks af van die van de taalvaardigheid. In het algemeen liggen de percentages verklaarde variantie iets lager en zijn de Eta's en Bèta's wat minder sterk. De verhoudingen zijn echter ongeveer dezelfde als die voor taal.

3 Samenvatting en conclusies

Samenvattend kunnen we het volgende concluderen:

- Bijna 13% van de autochtone kinderen in groep 4 van het basisonderwijs spreekt wel eens dialect, respectievelijk een autochtone minderheidstaal (i.c. Fries). Er zijn daarbij echter grote verschillen tussen provincies. Gebruik van dialect en minderheidstaal is geconcentreerd in de provincies Friesland en Limburg. Verder wordt relatief vaker, dat wil zeggen in meer dan 10% van de vier onderscheiden domeinen, dialect gesproken in Groningen, Drenthe en Zeeland.
- Van de ouders spreekt ongeveer 74% onderling de Nederlandse taal; ongeveer een kwart spreekt dus dialect of Fries. Dit betekent dat ouders onderling veel vaker dialect of Fries spreken dan hun kinderen. Het verschil binnen het gezin is met name groot (meer dan 10% verschil) in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
- Ruim 74% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kind de taal die de ouders onderling spreken ook goed leert spreken. Er zijn daarin echter grote verschillen. Met name ouders die zelf dialect tegen elkaar spreken

en niet uit Friesland of Limburg komen hechten daar het minste belang aan.

- Hoger opgeleide ouders beheersen het Nederlands beter dan lager opgeleide ouders. Zij spreken ook vaker Nederlands. Tussen het beheersingsniveau Nederlands en de onderlinge spreektaal van de ouders bestaat slechts een zwakke samenhang.
- Het aantal relevante samenhangen tussen enerzijds de taal- en de rekenvaardigheid en anderzijds de andere variabelen is zeer beperkt. Met name de opleiding van de ouders speelt een belangrijke rol. Daarnaast is ook de beheersing van het Nederlands van de ouders enigszins van belang. Verschillen in taalvaardigheid naar spreektaal kind, spreektaal ouders en geslacht zijn zeer minimaal. Ten aanzien van de rekenvaardigheid zijn deze verschillen nog geringer.
- Als het gaat om het ontrafelen van de relaties tussen de taalkeuzen enerzijds en de taal- en rekenvaardigheid anderzijds blijkt het deel van het land waar het kind woont een relevante factor te zijn. Er kunnen duidelijk landsdelen worden onderscheiden waar in meerdere of mindere mate dialect of Fries wordt gesproken. Tegelijkertijd verschillen deze landsdelen ook naar de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen, die bovendien niet wegverklaard kunnen worden door andere kenmerken zoals het ouderlijk opleidingsniveau.

Naar aanleiding van deze conclusies willen we puntsgewijs enkele opmerkingen maken. Allereerst is de vraag aan de orde in hoeverre onze bevindingen zich verhouden tot die van andere onderzoekers. Vooraf dient opgemerkt te worden dat het vergelijken van de resultaten uit de verschillende studies nogal lastig is. Zowel Jansen Heijtmajer & Cremers (1993) als ook Boves & Vousten (1996) maken gebruik van gegevens uit het VOCL-cohort. In tegenstelling tot PRIMA heeft VOCL betrekking op het voortgezet onderwijs. Het is aannemelijk dat plattelandskinderen zolang ze in hun geboortedorp naar de basisschool gaan meer dialect of Fries spreken, terwijl ze, wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan, doorgaans buiten het dorp, meer overstappen op het Nederlands (als een soort lingua franca). Stijnen & Vallen (1981) veronderstellen bovendien dat iets oudere kinderen zich meer bewust worden van het geringere prestige van het dialect en de sociale meerwaarde van het Nederlands. Voor Friesland gelden bovenstaande opmerkingen des te meer, omdat daar in het basisonderwijs Fries zowel vak, als ook instructie- en voertaal is. Behalve dat het dus om een andere leeftijdscategorie gaat, is er ook nog een verschil van perspectief: in VOCL gaat het om de taal die de ouders met het kind spreken, terwijl in PRIMA gevraagd is

naar de taal die het kind met de ouders spreekt. Daarnaast beperken Jansen Heijtmajer & Cremers zich tot de ouders zonder enig diploma voortgezet onderwijs (dus alleen lager onderwijs voltooid) en maken Boves & Vousten in de VOCL-steekproef geen onderscheid naar etnische herkomst, terwijl wij ons concentreren op de autochtone leerlingen.

Hoewel er dus grote voorbehoeden moeten worden gemaakt bij een vergelijking willen we toch enkele conclusies weergeven. Uit het onderzoek van Jansen Heijtmajer & Cremers (1993) blijkt dat er bij autochtone tweetalige leerlingen (ouders zijn geboren in Nederland en spreken soms of (bijna) nooit Nederlands met hun kind) sprake is van een achterstandssituatie in het onderwijs ten opzichte van een vergelijkbare groep autochtone Nederlandstalige leerlingen (ouders zijn geboren in Nederland en spreken vaak of (bijna) altijd Nederlands met hun kind). Een vergelijkbare groep allochtone tweetalige leerlingen behaalde zelfs betere prestaties dan de autochtone tweetalige leerlingen. Opvallend is dat hoewel de Limburgse tweetaligen het qua taal-, reken- en informatieverwerkingsprestaties beter deden dan de tweetaligen uit de andere provincies, zij achterbleven ten opzichte van de Nederlandstaligen. Wat betreft de bereikte positie in het voortgezet onderwijs bleven de Limburgers steeds achter bij zowel de andere tweetaligen als de Nederlandstaligen. Aansluitend bij deze bevindingen willen we er nogmaals op wijzen dat zij ongetwijfeld worden beïnvloed door het feit dat in de gebruikte steekproef een beperking is aangebracht tot alleen kinderen van ouders met hooguit lager onderwijs voltooid.

Boves & Vousten (1996) concluderen dat ruim 15% van de in Nederland geboren ouders dialect of Fries spreken met hun kind. Dit percentage ligt iets hoger dan bij ons, maar er is reden te veronderstellen dat (met name oudere) ouders eerder geneigd zijn dialect of Fries te spreken met hun kind dan omgekeerd. Tussen dialect spreken en presteren bestaat een negatief verband: kinderen waarvan de ouders dialect met hen spreken presteren lager dan kinderen waarvan de ouders Nederlands met hen spreken. Nog afgezien van het verschil in leeftijd en perspectief moet worden opgemerkt dat hierbij geen onderscheid is gemaakt naar etnische herkomst. Het zou dus kunnen zijn dat de allochtone sprekers van een Nederlands dialect of Fries het gemiddelde beïnvloeden.

Een volgende punt betreft het effect van het landsdeel. In onze gegevens valt het namelijk op dat de Limburgse kinderen zowel op taal als op rekenen de beste prestaties leveren, terwijl hun Friese jaargenoten het slechtst op de beide toetsen presteren. Opmerkelijk is dit, omdat dit samengaat met het feit dat Limburgse en Friese kinderen ongeveer even weinig Nederlands spre-

ken. Bovendien is gebleken dat dit niet ligt aan eventuele verschillen in ouderlijk opleidingsniveau. Met betrekking tot allochtonen wordt in dit verband wel eens gewezen op het mogelijk belang van de afhankelijkheids- en de drempelhypothese van Jim Cummins (vgl. Cummins 1991a; 1991b). Gecombineerd luidt een grove interpretatie van deze twee hypothesen dat het taalvaardigheidsniveau in het Nederlands afhankelijk is van de vaardigheid in de thuistaal (hier dus dialect of Fries) en dat een bepaald niveau in beide talen dient te zijn bereikt voordat verwacht kan worden dat tweetaligheid positieve effecten heeft op de cognitieve ontwikkeling (vgl. Vallen 1993). Er gelden twee belangrijke condities voor succes, namelijk de kinderen moeten in voldoende mate worden blootgesteld aan het Nederlands (op school of in de thuisomgeving) en zij moeten voldoende zijn gemotiveerd om het Nederlands te leren. Nog afgezien van het feit dat deze hypothesen uiterst moeilijk empirisch hard gemaakt kunnen worden (vgl. Driessen 1996), geven ze geen aanwijzingen voor het feit dat de Limburgse kinderen veel hogere prestaties leveren dan de Friese kinderen. Eigenlijk strookt deze bevinding helemaal niet met de verwachtingen. Immers, op Friese basisscholen is het Fries een vak en instructietaal (alhoewel de omvang daarvan per school sterk wisselt en in het algemeen vrij beperkt is; vgl. Inspectie van het Onderwijs 1989), bovendien heeft het Fries veel meer status als taal (alhoewel het Limburgs dialect recentelijk ook officieel erkend is als Europese streektaal), en bestaat van het Fries een geschreven standaard-variant.

Met betrekking tot het landsdeel is wellicht een aanvullende opmerking op zijn plaats. Soms worden de prestatieverschillen tussen Limburg en Friesland (of het dunbevolkte platteland in het algemeen) in verband gebracht met de beschikbaarheid van scholen voor speciaal onderwijs. Limburg telt relatief veel van dergelijke scholen, en Friesland weinig. Dit houdt dus in dat Friese kinderen met leer- en gedragsproblemen vaker noodgedwongen in het reguliere basisonderwijs moeten blijven, terwijl vergelijkbare Limburgse leeftijdgenoten naar het speciaal onderwijs worden doorverwezen (vgl. Petersen & Oudenhoven 1994). De hogere prestaties van de Limburgse kinderen zouden daarmee een artefact kunnen zijn van het feit dat in deze provincie de slechtst presterende leerlingen niet meer in het basisonderwijs zitten en de gemiddelde prestaties omlaag halen, zoals dat wel in Friesland het geval is.

De bevindingen laten ook zien dat er sprake is van een ontwikkeling waarbij generatie-gewijs minder dialect of Fries wordt gesproken. Er is hierbij overigens een duidelijke parallel met de situatie van allochtonen, vergelijk bij-

voorbeeld Driessen (1992, 1997). Daarnaast blijkt dat ouders het ook van minder belang vinden dat hun kinderen het dialect goed leren spreken, en dan met name de ouders die niet uit Friesland of Limburg komen. Dit vormt er een aanwijzing voor dat het dialect langzaamaan zal uitsterven (vgl. ook Naaijkens 1997; Ytsma 1990). Wat overigens niet meteen wil zeggen dat daar het Nederlands voor in de plaats komt. Er zijn aanwijzingen dat er een ontwikkeling gaande is van de vorming van 'regiolecten' (Hoppenbrouwers 1990).

Welke consequenties heeft een en ander nu voor het basisonderwijs? In het Kerkrade-project werd geconstateerd dat dialectsprekende Limburgse kinderen in het lager onderwijs minder goed presteerden qua taal dan leerlingen die geen dialect spraken (Stijnen & Vallen 1981). In ons onderzoek wordt die conclusie (van zo'n 15 jaar geleden overigens) niet bevestigd, ook niet als rekening wordt gehouden met het ouderlijk opleidingsniveau. Doen Limburgse kinderen het dus uitzonderlijk goed, Friese kinderen doen het juist erg slecht. Dat dat een gevolg is van het feit dat zij relatief weinig Nederlands spreken wordt in ons onderzoek niet bevestigd. Nadere analyses wezen immers uit dat alle Friese kinderen slecht presteren, ongeacht de mate waarin ze Fries spreken. Een factor die daarbij wellicht een rol speelt is dat alle Friese kinderen in het basisonderwijs te maken hebben met een extra vak en instructietaal, het Fries. En mogelijk heeft dat gegeven een negatieve uitwerking op hun prestaties (vgl. Driessen & Claassen 1996). Echter, gelet op de beperkte aandacht voor het Fries in het basisonderwijs is dat niet erg waarschijnlijk.

Bibliografie

- BAKKER, F.
1997 Wat is Limburgs? *Onze Taal*, 66, (5), 107-109.
- BERGEN, J. VAN
1987 *Verantwoording constructie toetsen voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid*. Arnhem: Cito.
- BOVES, T. & R. VOUSTEN
1996 Thuis taal en schoolresultaten. In: R. van Hout & J. Kruijsen (Eds.), *Taalvariëties: Toonzettingen en modulaties op een thema* (pp. 23-29). Dordrecht: Foris.
- BREE, C. VAN
1997 De dialectologie van het Nederlands vanaf 1970. *Neerlandica extra muros*, 35, 8-31.

Taalvariatie en onderwijsprestaties van autochtone basisschoolleerlingen

- CUMMINS, J.
1991a Conversational and academic language proficiency in bilingual contexts. In: J. Hulstijn & J. Matter (Eds.), *Reading in two languages. AILA review 8* (pp. 75-89). Amsterdam: Free University Press.
- CUMMINS, J.
1991b Interdependence of first- and second language proficiency in bilingual children. In: E. Bialystok (Ed.), *Language processing in bilingual children* (pp. 70-89). Cambridge: Cambridge University Press.
- DRIESSEN, G.
1992 Etnische herkomst, verblijfsduur, thuistaal en taalvaardigheid Nederlands. *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen* 44, (3), 7-19, 111.
- DRIESSEN, G.
1996 Minority Language and Culture Teaching in the Netherlands: Policies, arguments, evaluation and prospects. *Compare*, 26, (3), 315-332.
- DRIESSEN, G.
1997 From mother tongue to foreign language: Prospects for minority-language education in the Netherlands. In: Th. Bongaerts & K. de Bot (Eds.), *Perspectives on foreign-language policy. Studies in honour of Theo van Els* (pp. 181-200). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
- DRIESSEN, G. & A. CLAASSEN
1996 *Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsresultaten en leerling- en leerkrachtkenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs*. Ubbergen: Tandem Felix.
- DRIESSEN, G. & F. HAANSTRA
1996a *De oudervragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: sco/ITS.
- DRIESSEN, G. & F. HAANSTRA
1996b *Achtergrondkenmerken van leerlingen in het primair onderwijs. Beschrijvende rapportage op basis van het PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Ubbergen: Tandem Felix.
- DRIESSEN, G., A. VAN LANGEN & D. OUDENHOVEN
1994 *De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs. Verantwoording*. Nijmegen: ITS.
- GORTER, D. & R. JONKMAN
1995 *Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen*. Ljouwert: Fryske Akademy.
- HOPPENBROUWERS, C.
1990 *Het regiolect: Van dialect tot Algemeen Nederlands*. Muiderberg: Coutinho.
- INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
1989 *Het onderwijs in het Fries op de basisschool. Stand van zaken 1988-1989: Een kwantitatief inspectieonderzoek naar het onderwijs in het Fries op de basisschool in Friesland*. Zoetermeer: Inspectie van het Onderwijs.
- JONG, S. DE & A. RIEMERSMA
1994 *Taalpeiling in Fryslan: De beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool*. Ljouwert: Fryske Akademy.
- JANSEN HEIJTMAJER, W.
1994 Achterstand van 'tweetaligen' in het onderwijs: vooral Nederlandse tweetalige leerlingen raken in het voortgezet onderwijs verder achterop. *Sociaal Economische Maandstatistiek*, 1, 12-13.

- JANSEN HEIJTMAJER, W. & P. CREMERS
1993 Nederlands als tweede taal: moeilijk voor allochtone en autochtone tweetaligen. *Samenwijs*, 14, (3), 104-108.
- JUNGBLUTH, P., A. VAN LANGEN, T. PEETSMA & H. VIERKE
1996 *Leerlinggegevens basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: sco/ITS.
- LANGEN, A. VAN, & H. VIERKE
1992 *Het onderwijs in de noordelijke plattelandsgebieden. Samenstelling en prestaties van de leerlingpopulatie*. Nijmegen: ITS.
- LANGEN, A. VAN, H. VIERKE & M. ROBIJNS
1996 *Veldwerkverslag basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/sco.
- NAAIKENS, E.
1997 'Niet dramatisch doen over verval dialect'. *De Gelderlander*, 15 maart 1997.
- PETERSEN, B., & D. OUDENHOVEN
1994 *Verwijzing naar het speciaal onderwijs. Een analyse van regionale verschillen*. Nijmegen: ITS.
- STIJNEN, P. & A. VALLEN
1981 *Dialect als onderwijsprobleem. Een sociolinguïstisch-onderwijskundig onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs*. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.
- VALLEN, T.
1993 Tweetaligheid in het basisonderwijs: een probleem of een uitdaging. *Drie-maandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland*, 45, 66-86.
- VALLEN, T. & S. STIJNEN
1996 Terug naar Kerkrade. Een zoektocht naar sporen van het Kerkradeproject. In: R. van Hout & J. Kruijssen (Eds.), *Taalvariaties: Toonzettingen en modulaties op een thema* (pp. 239-259). Dordrecht: Foris.
- WIJNSTRA, J.
1976 *Het onderwijs aan van huis friestalige kinderen. Verslag van een evaluatie-onderzoek in een meertalige regio*. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.
- YTSMA, J.
1990 Taalattitudes op de basisschool in Friesland. *Gramma, Tijdschrift voor Taalkunde*, 14, (2), 169-182.
- YTSMA, J. & S. DE JONG
1993 Frisian. In: G. Extra & L. Verhoeven (Eds.), *Community languages in the Netherlands* (pp. 29-49). Amsterdam/Lisse/Berwyn PA: Swets & Zeitlinger.

T&T

tijdschrift voor dialectologie

**taal
en
tongval**

50ste jaargang aflevering 1 1998